

Categoria	Ação do protocolo e da nota técnica	Código da intervenção NIC†	Classificação/ Porcentagem	Índice de concordância
Inspeção da pele	Inspeccionar a pele em intervalos pré-definidos, cuja periodicidade é proporcional ao risco identificado.	4070 6650	B‡	100,0
	Identificar alterações na integridade cutânea e LPP existentes, com especial atenção às áreas corporais com maior risco para LPP.	1610 0940 3480	D††	100,0
	Fazer a avaliação de risco da pele em pacientes cirúrgicos submetidos à anestesia por período prolongado.	0842	D††	100,0
	Registrar de maneira apropriada e pontual todas as alterações da pele encontradas.	3590	B‡	80,0
	Avaliar o risco de desenvolvimento de LPP por meio de uma abordagem estruturada, utilizando Escala de Braden Q para crianças de 1 a 5 anos, e Escala de Braden para pacientes com mais de 5 anos, Escala de Avaliação de Risco para o Desenvolvimento de Lesões Decorrentes do Posicionamento Cirúrgico e Escala Evaruci.	3590 3540	B‡	80,0
	Reavaliar diariamente o potencial e o risco de desenvolvimento de LPP de todos os pacientes antes e durante a internação.	3540 6610	D††	80,0
	Avaliar pelo menos duas vezes ao dia, regiões submetidas à pressão por dispositivos para a saúde como cateteres, tubos, sondas, drenos e dispositivos de imobilização.	6650 3590	D††	100,0
	Realizar o diagnóstico diferencial para distinção entre os tipos de lesão (LPP, úlcera arterial/venosa, úlcera neuropática e dermatites) e garantir melhor gerenciamento do cuidado.	3590	D††	100,0
	Avaliar criteriosamente pelas negras quanto a integridade, sensibilidade, temperatura e consistência.	3590	D††	100,0
Higiene e hidratação	Usar hidratantes na pele seca e em áreas ressecadas, como movimentos suaves e circulares, principalmente após o banho, pelo menos uma vez ao dia.	1610 1660 3540	D††	80,0
	Limpar a pele sempre que apresentar sujidade e em intervalos regulares através de agentes de limpeza suaves que minimizem a irritação e secura da pele.	3540	D††	80,0
	Evitar massagear áreas de proeminências ósseas ou áreas hiperemiadas durante a hidratação da pele.	3540	B‡	100,0

Controle da umidade	Proteger a pele da exposição a umidades excessivas por meio do uso de agentes tópicos que atuem como barreira contra a umidade.	3540	B‡	100,0
	Controlar, por meio do uso de fraldas e absorventes, a exposição cutânea à umidade decorrente de incontinência, transpiração, exsudato de feridas, extravasamento de drenos e de linfa em pacientes com anasarca.	1750 3584 0410 3540	D††	100,0
	Oferecer um aparador (comadre ou papagaio), quando possível, nos horários de mudanças de decúbito.	1750 0740	D††	80,0
Manejo da nutrição	Discutir com a equipe médica a possibilidade de cateterização em pacientes com baixa aceitação alimentar (inferior a 60% das necessidades nutricionais num período de 5 a 7 dias).	1120	D††	80,0
	Notificar todos os indivíduos em risco nutricional ou em risco para LPP ao nutricionista a fim de instituir as medidas nutricionais específicas para a prevenção de LPP.	1100 3540 3660	D††	80,0
	Avaliar a presença de sinais clínicos de desnutrição ou que podem predispor alterações no estado nutricional.	6610 6650 1120 1100	D††	100,0
Controle da pressão	Redistribuir a pressão sobre a pele, especialmente em regiões de proeminências ósseas, seja pelo reposicionamento a cada duas horas (tomando cuidado com a fricção nesse procedimento), ou pelo uso de superfícies de redistribuição de pressão.	4062 4066 3584 0840	D††	100,0
	Avaliar o conforto e a pele, reconsiderando a frequência e o método de posicionamentos conforme a resposta do indivíduo.	0740 0840	C§	100,0
	Evitar que a pele seja sujeita à pressão ou forças de torção (cisalhamento).	0840 0842 3590 3540	B‡	100,0
	Posicionar o paciente com a cabeceira elevada em ângulo menor de 30°, evitando a centralização e o aumento da pressão no sacro e no cóccix quando sentado.	0840	D††	100,0
	Apoiar os pés do paciente se quando sentado não alcançarem o chão.	0910	B‡	100,0
	Usar forro móvel ou dispositivos mecânicos de elevação para mover pacientes acamados durante transferência e mudanças de decúbito.	0740 3540	B‡	100,0

	Utilizar quadro de avisos próximo ao leito para estimular o paciente a movimentar-se na cama, quando necessário.	3540	B‡	100,0
	Avaliar a necessidade do uso de materiais de curativos para proteger proeminências ósseas, a fim de evitar o desenvolvimento de LPP de fricção, considerando custo-benefício para o sistema de saúde e para o paciente.	3584	B‡	80,0
	Utilizar colchões especiais (viscoelástico ou colchão de ar de pressão alternada) em todos os indivíduos de risco para desenvolver LPP e quando o reposicionamento manual não for possível.	0840 0842	D††	100,0
	Evitar utilizar colchões ou sobreposições de colchões com células pequenas de alternância de pressão com diâmetro inferior a 10 cm.	0840	D††	100,0
	Manter os calcâneos afastados da superfície da cama (livres de pressão) e os joelhos ligeiramente fletidos.	0740	D††	80,0
	Selecionar dispositivos para a saúde (cateteres, tubos, sondas, drenos e dispositivos de imobilização) de tamanho adequado e materiais macios, de preferência aqueles com medidas de fabricação específicas para prevenção de LPP.	3540	D††	100,0
	Evitar o posicionamento sobre LPP pré-existente.	0840 3660	D††	80,0
	Utilizar um assento de redistribuição de pressão para os pacientes com mobilidade reduzida e que apresentam risco de desenvolvimento de LPP quando estes estiverem sentados em uma cadeira.	3660	D††	100,0
	Verificar se nada foi esquecido sob o corpo do paciente para evitar danos tecidual.	3540	D††	100,0
	Restringir o tempo que o indivíduo passa sentado, geralmente uma hora, na cadeira sem alívio de pressão.	0840 3540	D††	100,0
	Evitar posicionar o paciente diretamente sobre sondas, drenos e sobre proeminências ósseas com hiperemia não reativa.	0740 0840 3540 1870	D††	100,0
	Fazer o reposicionamento usando 30° na posição semi-Fowler e uma inclinação de 30° para posições laterais (alternadamente lado direito, dorsal e lado esquerdo), se o paciente tolerar essas posições e sua condição clínica permitir.	0740 0840 3540	D††	80,0
Orientações gerais	Reforçar a participação de pacientes, familiares e acompanhantes na assistência segura ao paciente.	3540 3590 6610	C§	100,0
	Orientar aos pacientes, familiares e acompanhantes que eles podem notificar incidentes relacionados à	7980	B‡	100,0

assistência à saúde ocorridos durante ou após atendimento/internação no serviço de saúde.			
Identificar as lesões de pele como LPP de acordo com a definição e classificação internacional.	3520	C§	100,0
Registrar nos prontuários, de maneira completa, as ações realizadas para a prevenção.	3540	D††	100,0
Implementar estratégias de prevenção de alterações cutâneas individualizadas conforme as necessidades dos pacientes (ex: pacientes críticos, com lesão medular, em cuidados paliativos, obesos).	0740 3540	D††	100,0
Instituir as medidas preventivas para LPP após a identificação dos fatores preditivos para o risco.	6610 3540	D††	100,0
Seguir as práticas seguras para a prevenção de LPP.	3540	D††	100,0
Instituir o protocolo para a prevenção de LPP.	6610 3540	D††	100,0

Nota: †NIC: Classificação das intervenções de Enfermagem. ‡B: Termos similares. §C: Termos gerais e amplos. ††D: Termos detalhados e específicos.

Figura suplementar – Mapeamento cruzado das ações dos documentos ministeriais sobre práticas seguras para a prevenção de lesão por pressão em serviços de saúde com a Classificação das Intervenções de Enfermagem após a análise dos peritos. Belo Horizonte, MG, Brasil. 2025.